

Fish.On: Aplicativo Localizador de Pesqueiros

Fish.On: Fishing Spot Locator App

Fish.On: Aplicación Localizadora De Puntos De Pesca

Ana Luiza de Vasconcelos Aquino¹
ana.aquino@fatec.sp.gov.br

Gabriel Terto Prezoto¹
gabriel.prezoto@fatec.sp.gov.br

Gustavo Henrique Freitas da Silva¹
gustavo.silva419@fatec.sp.gov.br

Milena Pegoraro¹
milena.pegoraro@fatec.sp.gov.br

Daisy Éboli¹
daisy.eboli@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Aplicativo.
Pesca Esportiva.
Pesqueiro.
Tecnologia.*

Keywords:

*Application.
Recreational Fishing.
Fishing Spot.
Technology.*

Palabras clave:

*Aplicación.
Pesca Deportiva.
Punto de Pesca.
Tecnología.*

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7^o EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Daniel dos Santos Robledo
Luciano Francisco de
Oliveira

Resumo:

Este estudo aborda o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo localizador de pesqueiros, visando atender às necessidades dos praticantes de pesca esportiva em encontrar pesqueiros de acordo com suas preferências. O objetivo consistiu na criação de um protótipo de aplicativo que superasse as dificuldades enfrentadas pelos pescadores esportivos, como a falta de informações sobre pesqueiros e a escassez de opções diferenciadas. O protótipo desenvolvido abrangeu essas expectativas. Estudos futuros incluirão teste piloto e pesquisa da opinião de praticantes de pesca esportiva de uma ampla região geográfica, visando uma compreensão mais abrangente das necessidades desse público.

Abstract:

This study addresses the development of a prototype for a fishing spot locator application, aiming to meet the needs of recreational anglers in finding fishing spots according to their preferences. The objective was to create a prototype application that would overcome the challenges faced by recreational fishermen, such as the lack of information about fishing spots and the scarcity of differentiated options. The developed prototype met these expectations. Future studies will include a pilot test and a survey of sport fishing enthusiasts from a wide geographical region, with a view to gaining a more comprehensive understanding of their needs.

Resumen:

Este estudio aborda el desarrollo de un prototipo de aplicación localizadora de puntos de pesca, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los practicantes de pesca deportiva al encontrar lugares de pesca según sus preferencias. El objetivo consistió en crear un prototipo de aplicación que superara las dificultades enfrentadas por los pescadores deportivos, como la falta de información sobre puntos de pesca y la escasez de opciones diferenciadas. El prototipo desarrollado abarcó estas expectativas, cumpliendo con el objetivo del estudio. Los estudios futuros incluirán pruebas piloto y encuestas a aficionados a la pesca deportiva de una amplia región geográfica, con vistas a conocer mejor sus necesidades.

¹ FATEC Ferraz de Vasconcelos

1. Introdução

A pesca esportiva é em essência uma atividade ligada ao ecoturismo que atrai públicos de diversas idades e gêneros. Portanto, é um tema muito discutido em virtude da importância econômica e ambiental que carrega o esporte, sendo fonte de renda para diversas comunidades e sobretudo para aquelas com baixo índice de desenvolvimento humano, conforme aponta Ferreira et al. (2020).

De acordo com o Ministério do Turismo (2010) tal atividade é de tamanha notoriedade no Brasil, que o governo brasileiro criou o Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora (PNDPA). Assim, um dos objetivos do programa é guiar o desenvolvimento da pesca esportiva a partir da divulgação em massa das normas e regras que contribuem para a sustentabilidade do esporte, sendo este um trabalho em conjunto com os estados brasileiros.

Dessa forma, para garantir a preservação da fauna e da flora local, os pescadores com fins recreativos são regidos pelas leis estaduais e federais. De acordo com Oliveira (2010), para que um pescador esteja devidamente regularizado no estado de São Paulo, é necessário que esteja autorizado pelos seguintes órgãos: IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) e o DEPRN (Departamento de Proteção dos Recursos Naturais).

Assim, o empresário deve entregar ao IBAMA a planta do projeto e a lista de fornecedores dos peixes, também precisa estar vinculado ao DAEE que autoriza o uso de água para o pescador, e ao DEPRN que concede o parecer sobre a interferência do empreendimento nas áreas em que forem instalados.

No que se refere ao impacto econômico no Brasil, a Agência Sebrae de Notícias SP (2018) afirma que a pesca esportiva movimentou a importância de R\$3 bilhões por ano e o país já conta com cerca de cinco mil pescadores, sendo três mil apenas no estado de São Paulo. Entretanto, ressalta que apesar de ser um mercado muito movimentado internamente, países como os Estados Unidos movimentam R\$115 bilhões anualmente, portanto, a pesca brasileira ainda é um mercado em ascensão.

Atualmente, entre praticantes da pesca esportiva, existe a dificuldade de localizar pescadores a partir das espécies que se deseja pescar, da estrutura do pescador, horários e preços diferenciados. Tais dificuldades podem ser causadas pelas seguintes hipóteses: falta de investimento e preocupação com o tema; mercado pouco explorado; escassez de ferramentas específicas para essa função.

Dessa forma, o objetivo geral dessa pesquisa é criar um aplicativo mobile para localizar pescadores de São Paulo a partir de seus atributos. Além disso, temos como objetivos específicos a elaboração dos diagramas de Caso de Uso e BPMN e o desenvolvimento do protótipo do aplicativo.

Espera-se também que o aplicativo contribua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que foram estabelecidos pela ONU em 2015 como uma agenda global para enfrentar desafios econômicos, sociais e ambientais até 2030. Eles compõem 17 objetivos e 169 metas que, de acordo com o Nações Unidas Brasil (2024), visam erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir prosperidade para todos.

O presente trabalho se alinha principalmente aos ODS de números 8, 12 e 14 que refletem compromissos com sustentabilidade, proteção ambiental e crescimento econômico sustentável:

ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico: A pesca esportiva gera impactos econômicos significativos e pode contribuir para o crescimento econômico sustentável, especialmente em áreas de baixo desenvolvimento. O aplicativo pode ajudar a dinamizar o setor, promovendo o desenvolvimento de pescadores e fomentando atividades ecoturísticas.

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis: A criação de um aplicativo que organiza e facilita o acesso aos pescadores regulamentados e que respeitam normas ambientais pode contribuir para o consumo

responsável. Promover a prática de uma pesca sustentável evita a exploração predatória e incentiva a regularização de pescueiros.

ODS 14 - Vida na Água: Ao ajudar a regularizar e divulgar pescueiros que cumprem com normas de preservação, o aplicativo pode contribuir para a proteção de ecossistemas aquáticos. A conscientização e o apoio à sustentabilidade promovidos pelo aplicativo auxiliam na preservação dos recursos hídricos e das espécies aquáticas, alinhando-se diretamente com a conservação da vida aquática.

2. Fundamentação Teórica

No presente capítulo, será abordado o processo de revisão sistemática, diagrama de caso de uso, modelagem de processos com BPMN e prototipagem de aplicativos. A integração desses elementos desempenha um papel fundamental na estruturação eficaz do processo de desenvolvimento de sistemas.

2.1. Revisão Sistemática

Em conformidade com Sampaio e Mancini (2007), uma revisão sistemática inclui uma pesquisa que tem como fonte de dados a literatura sobre um tema específico, onde a partir deste tipo de investigação é feito um resumo das constatações ligadas a uma determinada estratégia de intervenção.

Nesse modelo de estudo é necessário que alguns passos sejam seguidos. Brizola e Fantin (2016) afirmam que algumas das etapas que devem ser respeitadas são das fontes e buscas, da seleção dos estudos, da avaliação da qualidade dos estudos selecionados e a apresentação dos resultados obtidos. Para auxiliar nesse processo, utilizamos o software *StArt* (*State of the Art through Systematic Review*), desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software (LaPES) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A partir do uso *software StArt*, foi possível fazer a escolha qualitativa dos artigos referentes a fundamentação acadêmica concreta do aplicativo, assim validando mais qualitativamente a abordagem deste projeto e viabilizando sua estrutura conceitual.

2.2. Diagrama de Caso de Uso e BPMN

De acordo com Azevedo (2021), o diagrama de caso de uso é uma forma gráfica que auxilia o início do desenvolvimento de sistemas de software, que inclui funções do sistema. É também conhecido como diagrama UML (do inglês *Unified Modeling Language*), Linguagem Unificada de Modelagem em português.

Segundo Choudhary e Riaz (2023), o Modelo de Processo de Negócio de Notação (BPMN), tem o objetivo de fornecer uma notação concisa sobre todas as partes de um processo organizacional, servindo de auxílio para a criação geral de toda a infraestrutura dos processos. Ele é construído a partir de um diagrama que exprime cada parte do processo o qual se deseja estabelecer.

Ambas as ferramentas desempenham papéis importantes na modelagem e análise de sistemas, contribuindo para uma compreensão abrangente dos processos de negócio e dos requisitos funcionais do sistema. O BPMN concentra-se nos processos de negócio, enquanto o Diagrama de Caso de Uso destaca as interações entre usuários e sistema. Ambos são essenciais para o desenvolvimento de sistemas alinhados com as necessidades organizacionais.

2.3. Prototipação de Aplicativo Mobile

Desenvolver um aplicativo mobile envolve várias decisões, desde a escolha das linguagens de programação até a seleção dos sistemas operacionais e lojas de aplicativos.

No cenário dos smartphones, dois sistemas operacionais predominam: Android e iOS. De acordo com Viswanathan (2018), o desenvolvimento de aplicativos é direcionado ao sistema operacional específico no qual o aplicativo será executado. Dessa forma, aplicativos iOS são compatíveis com dispositivos como iPad e iPhone, enquanto aplicativos Android são exclusivos para dispositivos que utilizam o sistema operacional Android. Em resumo, cada tipo de aplicativo é projetado para operar de forma exclusiva em seu respectivo ambiente operacional.

A decisão de empregar a linguagem Dart para o desenvolvimento do aplicativo baseia-se nos recursos avançados e na acessibilidade de aprendizado oferecidos por essa linguagem, que é utilizada em Flutter.

De acordo com Neves e Mendes (2020), os aplicativos desenvolvidos em Flutter utilizam a linguagem de programação Dart, que é de propriedade e mantida pelo Google. Embora não seja amplamente adotada na produção empresarial, a linguagem destaca-se pelos recursos e componentes que simplificam a construção da interface do usuário, além de ser reconhecida por ser mais intuitiva em relação a linguagens mais tradicionais.

3. Material e Método

Para alcançar o objetivo do estudo, foi realizado um estudo de caso que, segundo Yin (2005), era considerado um procedimento pouco rigoroso, útil apenas para exploração inicial. No entanto, atualmente, é visto como o método mais apropriado para investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real. A mudança de perspectiva destaca a compreensão de que, em alguns casos, os limites entre o fenômeno estudado e seu contexto não são claramente definidos. O projeto teve início a partir da experiência da equipe de desenvolvimento com a pesca esportiva e também opinião de alguns praticantes de pesca esportiva.

A fim de guiar os rumos do desenvolvimento do aplicativo, o diagrama UML que foi utilizado nesse projeto é o de caso de uso, que define o que o sistema fará quando for executado. O primeiro passo foi identificar os atores que poderão utilizar o sistema. Tendo os atores definidos, foi elaborada a documentação dos casos de uso de Cadastro e Agendamento, sendo descrita de forma clara e direta quais são as especificações existentes para que seja cumprida a função do aplicativo.

Em suma, o aplicativo deve permitir que pescueiros se cadastrem, adicionem um catálogo de fotos do ambiente, os peixes que possuem no local, agenda e preços. Em contrapartida, o sistema deve permitir que os pescadores se cadastrem, encontrem os pescueiros a partir da localização desejada ou por outros atributos que desejam que seja fornecido pelo pescueiro. Assim, o pescador poderá agendar e pagar pela pesca diretamente pelo aplicativo.

Para aprofundar o entendimento das regras de negócio que envolvem a utilização do aplicativo, foi utilizada a metodologia do BPMN.

Por fim, foi elaborado o protótipo do aplicativo mobile pelo *Figma*. De acordo com Roveda (2021), um protótipo se trata de algo que é feito pela primeira vez, o qual é usado como padrão de cópia ou imitação para os modelos posteriores. Tais protótipos serão criados para se adequar a experiência ideal do usuário ao utilizar o aplicativo, para que este seja um mediador da relação entre pescueiro e pescador, possibilitando que os pescueiros sejam localizados com mais precisão e facilidade.

4. Resultados e Discussões

4.1 StArt

A partir da revisão sistemática realizada com o suporte do software *StArt* foi gerada uma nuvem com as palavras mais recorrentes nos artigos selecionados de acordo com a relevância para essa pesquisa.

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso

Fonte: Autores (2024).

Figura 4 – BPMN

Fonte: Autores (2024).

4.3 Protótipo do Aplicativo

A seguir, são apresentadas as telas do protótipo elaborado a partir dos resultados desta pesquisa. Resumidamente, são apresentadas as telas: principal, de login, de cadastro de pescador, e inicial de pesqueiro.

Figura 7 – Telas Principal e de Login

Fonte: Autores (2024).

Figura 8 – Telas de Cadastro de Pescador e Inicial de Pesqueiro

Fonte: Autores (2024).

5. Conclusão

O presente estudo teve como objetivo principal o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo localizador de pescadores, o FISH.ON, visando atender às necessidades e expectativas dos pescadores esportivos.

O FISH.ON permitirá aos seus usuários encontrarem locais de pesca adequados às suas preferências e necessidades, permitindo buscas por critérios como localização geográfica, espécie de peixes, avaliação de outros usuários, recomendações personalizadas e detalhes sobre a estrutura do pesqueiro. Dessa forma, o protótipo busca ser uma ferramenta eficaz proporcionando uma experiência de pesca esportiva mais personalizada e satisfatória.

Futuras pesquisas abrangendo a aplicação de questionário devem buscar uma amostra diversificada para uma pesquisa junto aos praticantes de pesca esportiva, considerando diferentes localidades e características sociodemográficas, a fim de verificar se o aplicativo proposto nessa publicação atende realmente as necessidades desse público. Estudos futuros incluem também a realização de teste piloto do protótipo do aplicativo com um grupo de usuários, a fim de avaliar sua eficácia e identificar possíveis melhorias. Parcerias com órgãos de gestão ambiental e organizações relacionadas à pesca esportiva também podem ser exploradas para promover a sustentabilidade dessa atividade.

Em suma, o desenvolvimento do FISH.ON representa um passo significativo na busca por soluções inovadoras para dificuldades enfrentadas pelos praticantes da pesca esportiva. Espera-se que este trabalho contribua para aprimorar a prática da pesca esportiva, auxiliando a preservar os recursos naturais e a satisfação dos praticantes desse esporte.

Referências

AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS SP. **Empreendedores encontram oportunidades no mercado de pesca esportiva.** Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, 2018. Disponível em: <<https://revistapegn.globo.com/Banco-deideias/Diversao-e-turismo/noticia/2018/09/empreendedores-encontramoportunidades-no-mercado-de-pesca-esportiva.html>>. Acesso em: 05 mar. 2023.

AZEVEDO, R. C. **RP-UML: uma arquitetura pedagógica para apoiar ensino-aprendizagem de modelagem de sistemas.** 2021. Dissertação (Mestrado em Informática) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

BRIZOLA, J.; FANTIN, N. **Revisão da literatura e revisão sistemática da literatura.** Revista de Educação do Vale do Arinos, Juara/MT/Brasil, v. 3, n. 2, p. 23-39, jul./dez. 2016.

CHOUDHARY, R.; RIAZ, N. **A business process re-engineering approach to transform business process simulation to BPMN model.** PLOS ONE, 2023. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0277217>>. Acesso em: 17 nov. 2023.

FERREIRA, L. R. P. et al. **Contribuições do conhecimento ecológico local para o ordenamento da pesca esportiva e conservação de robalos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una, Peruíbe/SP.** Revista UFPR, v. 58, p. 947-969, 2021.

LAPES. **StArt.** Disponível em: <<https://www.lapes.ufscar.br/resources/tools-1/start-1>>. Acesso em: 20 out. 2024.

MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO. **Ecoturismo: orientações básicas.** 2. ed. Brasília: Ministério do Turismo, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, 2010.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.** Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 20 out. 2024.

NEVES, J.; MENDES, V. **Uma análise comparativa entre Flutter e React Native como frameworks para desenvolvimento híbrido de aplicativos mobile: estudo de caso visando produtividade.** Repositório Ânima Educação, 2020.

OLIVEIRA, R. F. **O papel dos pesqueiros no cotidiano da cidade de São Paulo.** Sapiientia PUC-SP, 2010.

ROVEDA, U. **O que é um protótipo, quais os tipos, por que usar e como fazer?** 2021. Disponível em: <<https://kenzie.com.br/blog/prototipo/>>. Acesso em: 17 out. 2023.

SAMPAIO, R. F.; MACINI, M. C. **Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica.** Revista Brasileira de Fisioterapia, São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, jan./fev. 2007.

VISWANATHAN, P. **What is a mobile application?** Disponível em: <<https://www.lifewire.com/what-is-a-mobile-application-2373354>>. Acesso em: 17 nov. 2023.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos.** Porto Alegre: Bookman, 2005.

Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade dos autores.

Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.